

Survei Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Layanan Panggilan Darurat

Halo!

Kami adalah mahasiswa Universitas Bina Nusantara dengan jurusan S1 - Sistem Informasi, Artomo, Dizca Rosalia, dan Natalia Devi. Saat ini, kami sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir/thesis kami, yang berfokus pada kepuasan pengguna terhadap layanan 112 Kementerian Kominfo

Tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai pengalaman pengguna aplikasi ini, dengan harapan hasilnya dapat membantu kami mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan. Partisipasi Anda dalam survei ini sangat penting dan akan berkontribusi besar dalam penelitian kami.

Survei ini akan memakan waktu sekitar 1-3 menit, dan semua jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya. Data yang kami kumpulkan hanya akan digunakan untuk keperluan akademik.

Terima kasih banyak atas kesediaan Anda untuk membantu kami dalam penelitian ini.

Salam hormat,
Artomo, Dizca Rosalia, Natalia Devi

Prototipe Aplikasi Layanan Panggilan Darurat silahkan diakses di sini:

<https://www.figma.com/proto/MN7BHM9XDAI0z8F0kRAhQL/Panggilan-Darurat?node-id=2054-225&node-type=canvas&t=3J4t3hFOnDUzHs25-0&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=38%3A3&starting-point-node-id=2018%3A1655>

senyumdhong@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

Nama

Your answer

Usia

- 18-25 tahun
- 26-35 tahun
- 36-25 tahun
- >46 tahun

Jenis Kelamin

- Laki-laki
- Perempuan

[Next](#)[Clear form](#)

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#).

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms

Survei Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Layanan Panggilan Darurat

senyumdhong@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

Bagian 1: Kegunaan Aplikasi (Usability)

Di section ini, anda akan mengisi pendapat anda mengenai fungsi & kegunaan aplikasi

Seberapa mudah Anda menemukan dan menggunakan tombol **Panic Button**?

- Sangat mudah
- Mudah
- Cukup sulit
- Sulit

Apakah Anda mengalami kesulitan saat memilih jenis layanan darurat (ambulans, polisi, pemadam kebakaran)?

- Tidak, sangat mudah
- Tidak, cukup mudah
- Ya, cukup sulit
- Ya, sangat sulit

Bagaimana menurut Anda tentang alur penggunaan aplikasi secara keseluruhan (navigasi antar halaman)?

- Sangat mudah dipahami
- Cukup mudah dipahami
- Sedikit membingungkan
- Sangat membingungkan

Seberapa mudah proses pelacakan lokasi otomatis (GPS) di aplikasi ini?

- Sangat mudah
- Mudah
- Cukup sulit
- Sulit

Seberapa cepat aplikasi merespons setelah Anda memilih layanan darurat?

- Sangat cepat
- Cukup cepat
- Cukup lambat
- Sangat lambat

[Back](#)[Next](#)[Clear form](#)

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms

Survei Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Layanan Panggilan Darurat

senyumdhong@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

Bagian 2: Desain dan Tampilan

Di section ini, anda akan mengisi pendapat anda mengenai desain & tampilan aplikasi

Apakah tampilan visual aplikasi ini (ikon, tombol, warna) mudah dimengerti dan menarik?

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

Apakah ukuran tombol-tombol pada aplikasi sesuai dan nyaman untuk diakses?

- Sangat sesuai
- Cukup sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

Seberapa responsif aplikasi ini ketika digunakan di perangkat Anda (smartphone/tablet)?

- Sangat responsif
- Responsif
- Kurang responsif
- Tidak responsif

[Back](#)[Next](#)[Clear form](#)

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms

Survei Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Layanan Panggilan Darurat

senyumdhong@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

Bagian 3: Fitur Tambahan

Di section ini, anda akan mengisi pendapat anda mengenai fitur tambahan

Apakah fitur pemberian penilaian terhadap tim respon darurat mudah diakses dan digunakan?

- Sangat mudah
- Mudah
- Cukup sulit
- Sulit

Seberapa puas Anda dengan fitur pemberian penilaian terhadap tim respon darurat (feedback)?

- Sangat puas
- Puas
- Kurang Puas
- Tidak Puas

Apakah Anda merasa perlu adanya fitur tambahan di aplikasi ini? Jika ya, fitur apa yang menurut Anda penting untuk ditambahkan? (Isian)

Your answer

Back

Next

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms

Survei Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Layanan Panggilan Darurat

senyumdhong@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

Bagian 4: Pengalaman Keseluruhan

Seberapa puas Anda dengan pengalaman menggunakan aplikasi ini secara keseluruhan?

- Sangat puas
- Puas
- Kurang Puas
- Tidak Puas

Apakah Anda merasa aplikasi ini dapat meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses layanan darurat?

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju

Apakah Anda akan merekomendasikan aplikasi ini kepada orang lain?

- Ya
- Tidak

Back

Submit

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms

